

Sistema de almacenamiento para *computing continuum*: aplicación a sistemas de información ferroviaria

Elías Del-Pozo-Puñal¹, Félix García-Carballeira¹, Diego Camarmas-Alonso¹ y Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— El crecimiento exponencial de los dispositivos IoT ha transformado la gestión de datos en múltiples sectores, generando volúmenes masivos de información que requieren infraestructuras eficientes para su procesamiento y almacenamiento. Paradigmas como el *cloud*, *edge* y *fog computing* han surgido para abordar estos desafíos, junto con sistemas de ficheros paralelos y distribuidos que pueden adaptarse a la demanda de almacenamiento masivo. No obstante, el despliegue de estas infraestructuras puede ser costoso, lo que hace necesario utilizar simuladores como herramientas clave para el análisis de datos IoT en diferentes escenarios, a menor y mayor escala. Entre sus ventajas destaca la capacidad de interactuar con los datos, facilitando la identificación de patrones y tendencias que podrían no ser evidentes en un análisis estático. Por estas razones, el objetivo de este trabajo es presentar la aplicación de un sistema de ficheros paralelo a un caso de uso real, permitiendo visualizar, en tiempo real, los datos generados por los dispositivos IoT durante la ejecución de un despliegue de un sistema ferroviario.

Palabras clave— *Internet of Things*, *Computing continuum*, MQTT, Sistema de almacenamiento distribuido, Ansible

I. INTRODUCCIÓN

La evolución de los dispositivos IoT (Internet de las Cosas) [1] ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno [2]. Desde la aparición de los primeros dispositivos conectados, como máquinas expendedoras y termostatos, hemos avanzado hacia una etapa en la que millones de dispositivos IoT generan datos heterogéneos muy rápidamente que ha sido impulsado por la reducción en el coste de estos dispositivos.

Esta red de dispositivos produce un gran volumen de datos diferentes, que puede abarcar información relativa al medio ambiente, la salud, el transporte, la energía y otros sectores. El tratamiento y representación visual de estos datos resulta importante para identificar posibles tendencias, patrones y anomalías que se puedan encontrar en ellos. Esto plantea nuevos desafíos y requiere el desarrollo de infraestructuras capaces de gestionar la gran cantidad de datos que se producen [3].

Para hacer frente a estos retos, surgieron infraestructuras como el *cloud computing* [4] [5], el *edge computing* [6] y el *fog computing* [7], entre otros.

En el caso del *cloud computing*, este se consolidó como el paradigma predominante para el almacenamiento y procesamiento de datos. Además, el mercado experimentó un notable avance, lo que impulsó la adopción masiva de dispositivos inteligentes, tales como smartphones, televisores o relojes inteligentes [8]. No obstante, este cambio incrementó la demanda de recursos tanto en las redes como en los propios servidores, lo que propició el surgimiento de nuevos enfoques, entre los que destacan el *edge computing* y el *fog computing*. Dichos paradigmas han permitido acercar las capacidades de procesamiento y almacenamiento a los usuarios finales, reduciendo la latencia y mejorando la disponibilidad de la información.

Por otro lado, han surgido nuevas aplicaciones y dispositivos de almacenamiento que plantean retos adicionales a estos sistemas, lo que obliga a una adaptación constante a lo largo del tiempo. Los campos de inteligencia artificial [9] [10] y big data [11] son, en gran medida, responsables del incremento en la demanda de procesamiento y almacenamiento en la nube, lo que hace necesaria la implementación de sistemas híbridos escalables. Por otro lado, para gestionar en tiempo cuasi real toda la información generada, se han hecho necesarios sistemas que puedan procesar los datos que reciben los servidores de forma eficiente.

Por ello, surge la oportunidad de utilizar sistemas de ficheros paralelos y distribuidos para que, adaptados, puedan gestionar y almacenar todos los datos que se generan diariamente, aunque parte de los problemas anteriores ya han sido resueltos por estos sistemas de ficheros.

No obstante, desplegar estas infraestructuras puede no resultar práctico ni eficiente, y la creación de un entorno de pruebas podría implicar un alto consumo de recursos y costes considerables, especialmente si se aspira a que sea usado en despliegues formados con numerosos dispositivos. Por ello, es fundamental analizar y estudiar la viabilidad del sistema y los casos de uso para los que se diseña, ya sea en entornos de menor o mayor escala.

La necesidad de evaluar la viabilidad de estas infraestructuras ha llevado al desarrollo de simuladores que permiten diseñar entornos *cloud*, *fog* o *edge* y obtener resultados que ayuden a determinar si se puede desplegar una infraestructura determinada, así como las posibles aplicaciones para su uso, lo que resulta fundamental para optimizar costes en este tipo de despliegues.

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (edificio Sabatini), Leganés, 28911, Madrid, España, e-mail: {edelpozo, fgcarbal, dcamarma, acaldero}@inf.uc3m.es

La integración de estos paradigmas con los entornos IoT ha revolucionado el panorama de las aplicaciones distribuidas. Esta fusión ha permitido avanzar un paso más, generando un flujo continuo de datos que se transmiten y reciben desde su creación en los sensores hasta su almacenamiento y procesamiento, ya sea en el borde de la red o en los centros de datos de la nube, lo que se denominó como *computing continuum* [12] [13] [14]. Este enfoque posibilita la recopilación y el procesamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos, mejorando los tiempos de respuesta en aplicaciones críticas en ámbitos como las ciudades inteligentes, los sistemas sanitarios o los vehículos autónomos, entre otros.

En este sentido, los simuladores se han convertido en una herramienta esencial, ya que permiten a investigadores y analistas explorar los datos generados por los dispositivos IoT a lo largo del tiempo. Entre sus ventajas destaca la capacidad de interactuar con los datos, facilitando la identificación de patrones y tendencias que podrían no ser evidentes en un análisis estático. Además, estos simuladores también posibilitan la creación de escenarios hipotéticos para evaluar el impacto de diferentes modificaciones en la infraestructura IoT, lo que resulta útil para tomar decisiones y optimizar procesos.

Por estas razones, el objetivo de trabajo es presentar la aplicación de un sistema de ficheros paralelo a un caso de uso real, permitiendo visualizar, en tiempo real, los datos generados por los dispositivos IoT durante la ejecución de un despliegue de un sistema ferroviario. Para dicha visualización se usa un simulador de energía para sistemas ferroviarios (RPCS), utilizado para diseñar, simular y evaluar infraestructuras eléctricas ferroviarias.

El resto del documento se divide en las siguientes secciones: En la Sección II se muestra el Estado del Arte; en la Sección III se presenta el simulador de energía para sistemas ferroviarios utilizado; en la Sección IV se muestra el despliegue de la aplicación real; en la Sección V se analizan los resultados obtenidos del despliegue y, para terminar, en la Sección VI se muestran las conclusiones.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Conforme pasa el tiempo, más dispositivos entran en acción a la hora de generar información y de enviar esos datos de un sitio a otro. Esto ha dado lugar a problemas de congestión de tráfico y de datos, dada la alta cantidad de información que se genera diariamente por estos dispositivos y, a medida que aumenta, aspectos como la latencia y el ancho de banda se vuelven críticos para estas infraestructuras.

Por esta razón, durante estos años han ido apareciendo nuevas infraestructuras, cuyo objetivo es la de subsanar o reducir posibles problemas conforme la cantidad de dispositivos aumenta. Las arquitecturas conocidas como el *cloud*, *edge* o *fog computing* surgieron como solución, ofreciendo la posibilidad de procesar, almacenar y analizar los datos en diferentes capas de la red y dar una respuesta más rápida a los

usuarios. Entre los diferentes sistemas de almacenamiento existentes que se pueden desplegar a lo largo de las diferentes capas de la red, para este trabajo se propone usar Expand, como punto de partida para estudiar el flujo continuo de datos entre extremos.

Expand¹ [15], [16] se diseñó originalmente como un sistema de archivos paralelo basado en POSIX, específicamente orientado a su implementación en clústeres heterogéneos que utilizaban servidores existentes como Network File System (NFS) [17].

Su arquitectura inicial se centró en emplear servidores y protocolos estándar, incluyendo NFS, el protocolo de transferencia de archivos, y GridFTP [18], para garantizar una integración en sistemas con configuraciones diversas. Con el tiempo, Expand evolucionó para adaptarse a nuevos entornos. Esta actualización incluyó la introducción de servidores propios denominados servidores Expand [19].

Por último, Expand ha sido rediseñado para permitir conexiones con dispositivos IoT [20] para que pudiesen enviar e interactuar con el sistema de ficheros enviando datos en condiciones de bajo ancho de banda y alta latencia utilizando el protocolo de comunicación MQTT [21] [22]. De esta forma, se ampliaron las capacidades del sistema para abordar otros paradigmas importantes que necesitan ser evaluados dada la creciente y continua creación de datos generados por estos dispositivos. Hasta donde llega el entendimiento de los autores, Expand, con ese rediseño, es el único sistema de almacenamiento existente que posea estas capacidades.

En el ámbito de la investigación científica, la gestión de sistemas complejos y heterogéneos puede hacerse más complicada conforme el sistema sea mayor. Los investigadores se enfrentan a la necesidad de configurar y mantener múltiples servidores, instalar *software* especializado y gestionar grandes cantidades de datos. Estas tareas pueden ser tediosas, propensas a errores y consumir un tiempo valioso que podría dedicarse a la investigación en sí.

Ante esta problemática, la automatización de estos procesos se presenta como una solución a tener en cuenta. Las herramientas de automatización facilitan este proceso al permitir que las actualizaciones se desplieguen a la vez y sin interrupciones en todos los dispositivos. Por ejemplo, si los sensores de una planta industrial necesitan ajustar sus frecuencias de muestreo, una herramienta de automatización puede aplicar estos cambios simultáneamente en todos los dispositivos sin necesidad de intervención manual. Actualmente, existen varias herramientas diseñadas para facilitar estos despliegues, como Puppet [23], Chef [24], SaltStack [25] y Ansible [26].

Puppet y Chef son herramientas potentes y altamente configurables, aunque pueden ser complejas de implementar debido a sus requisitos de agentes en los nodos donde se quiere desplegar el sistema. SaltStack ofrece capacidades avanzadas para entornos de IoT gracias a su diseño orientado a la velocidad en redes distribuidas, pero su sintaxis puede ser más técnica

¹<https://github.com/xpn-arcos/xpn>

para usuarios principiantes. En este contexto, Ansible² [26] surge como una herramienta útil que permite simplificar y optimizar la gestión de sistemas en entornos científicos.

Ansible [26] es una herramienta de automatización de código abierto diseñada para gestionar configuraciones y orquestar tareas en múltiples sistemas de manera sencilla. Utiliza un enfoque basado en ficheros escritos en YAML, llamados *playbooks*, que describen las tareas que se deben realizar en uno o más nodos de manera declarativa.

Otra de las características a destacar de Ansible es que no requiere instalar agentes para controlar los sistemas que participan en el despliegue, si no que utiliza el protocolo SSH para comunicarse con los nodos participantes, facilitando su uso. De esta manera, con Ansible, los usuarios pueden definir tareas concretas y sencillas, como instalar *software* o configurar redes y Ansible lo que hará será realizar esas tareas de forma ordenada. Si una tarea debe ser realizada por varios nodos a la vez, un aspecto en el que destaca Ansible es que, enviará dicha tarea simultáneamente a todos los nodos que tengan que ejecutarla, reduciendo en gran medida el tiempo de preparación del sistema.

Ansible se conecta a los nodos a través de SSH y ejecuta las tareas definidas en los *playbooks*. Otra característica destacable de Ansible es su idempotencia, que significa que puede ejecutar el mismo *playbook* varias veces y el resultado será siempre el mismo, evitando cambios innecesarios.

III. SIMULADOR FERROVIARIO

Al abordar el desarrollo de infraestructuras en la red eléctrica, es fundamental considerar cuidadosamente aspectos como el consumo de energía y el ahorro energético para prevenir inconvenientes a corto y largo plazo.

En el ámbito de las líneas eléctricas ferroviarias, estos factores adquieren una relevancia aún mayor, dado que se requiere un suministro energético constante para los trenes en movimiento, al tiempo que se busca minimizar al máximo la energía consumida en la red.

En este contexto, resulta esencial emplear herramientas especializadas que permitan analizar y evaluar la viabilidad de estas infraestructuras, incluso antes de iniciar las etapas de diseño, construcción y despliegue.

Estas herramientas no solo facilitan la representación integral de la infraestructura del sistema, incluyendo todos los componentes involucrados, sino que también posibilitan el análisis del comportamiento de la infraestructura en función de las condiciones específicas que el usuario desee estudiar.

Gracias a estas capacidades, es posible optimizar el diseño y la gestión de infraestructuras eléctricas, garantizando un suministro energético eficiente y sostenible.

RPCS [27][28], un simulador desarrollado por el grupo ARCOS de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración con una empresa ferroviaria. Esta se presenta como una herramienta para evaluar y estudiar diferentes escenarios en sistemas ferroviarios. Su principal función radica en analizar la viabilidad de nuevas infraestructuras y optimizar la gestión de las ya existentes. Para lograr esto, RPCS recopila información detallada sobre el movimiento de los trenes, como su posición y consumo energético. Con estos datos, el simulador calcula la demanda instantánea de energía, considerando todos los componentes del sistema ferroviario, incluyendo vías, catenarias y otros consumidores.

Después, RPCS representa el sistema ferroviario como un circuito eléctrico complejo, que se resuelve mediante análisis nodal modificado (ANM)³. Este proceso permite un análisis del flujo de energía en el sistema. Finalmente, RPCS proporciona un diagnóstico que indica si la potencia demandada por el sistema puede ser satisfecha de forma adecuada. No obstante, no solo permite evaluar la viabilidad de nuevos tramos, la incorporación de trenes y la identificación de posibles puntos de conflicto, sino que también facilita la toma de decisiones para optimizar el consumo energético y garantizar un suministro eficiente.

Para demostrar el alto consumo energético de esta aplicación, realizar una simulación de un escenario típico de tráfico de trenes puede llevar un día entero resolverlo. Sin embargo, el *software* es capaz de resolver y completar las simulaciones a pesar del tamaño que tenga la infraestructura diseñada. Además, RPCS es una herramienta utilizada para evaluar escenarios ferroviarios, lo que lo convierte en un ejemplo de simuladores de ingeniería reales que serían ideales para trasladar a infraestructuras.

Es importante señalar que, aunque la premisa original de esta herramienta era evaluar las infraestructuras ferroviarias antes de su implantación y despliegue, también cuenta con otra ventaja destacable: puede procesar datos reales de despliegues ya realizados y generar resultados que coinciden con los que se han observado en la realidad.

Este aspecto es la razón por la que, en la Sección IV, se llevará a cabo un despliegue que simulará una aplicación real. En este escenario, varios trenes circularán enviando distintos datos recopilados por sus sensores a lo largo del tiempo. Durante la ejecución, se mostrará en tiempo real toda la información generada y que ha sido almacenada en Expand, ilustrando el flujo completo que constituye una infraestructura dentro del *computing continuum*.

A. Simulación en la herramienta

El objetivo de esta herramienta es la de determinar la potencia que se necesita dar a la infraestructura ferroviaria diseñada para que funcione correctamente, potencia que es suministrada por las subestaciones distribuidas por la red. Para que esta herramienta

²<https://docs.ansible.com/>

³<https://qucs.sourceforge.net/tech/node14.html>

simule correctamente, es necesario añadir más elementos a la infraestructura, como las vías, las propias subestaciones que se encuentran desplegadas en diferentes puntos de las vías, o de elementos como *feeders* de subestación o catenarias. Todos estos elementos forman un esquema eléctrico que se debe resolver.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de cómo se visualiza en la herramienta de simulación una infraestructura ferroviaria sencilla y su posterior traducción a esquema eléctrico en la Figura 2.

Fig. 1: Ejemplo de infraestructura ferroviaria con una vía y dos sentidos.

Fig. 2: Esquema eléctrico de la infraestructura ferroviaria.

En este ejemplo de infraestructura ferroviaria, se han definido tres subestaciones, que están representadas en color amarillo en la Figura 1 (Siglas S.E.). Estas subestaciones son las encargadas de suministrar energía de manera continua tanto a las vías como a las catenarias, las cuales están simbolizadas en la misma figura mediante los colores negro y azul, respectivamente (líneas horizontales). Este diseño refleja la forma en que las subestaciones actúan como puntos para la distribución de energía en el sistema.

Por otro lado, en la Figura 2 se muestra cómo estas subestaciones desempeñan el papel de fuentes de voltaje en el modelo eléctrico, cada una con un valor nominal de 3,6 kV. Además, los resistores que aparecen en el circuito representan la resistencia eléctrica que ofrecen las vías, factor necesario para entender cómo se traduce el sistema desde el punto de vista energético. De esta forma, las figuras ilustran tanto la disposición física como el funcionamiento eléctrico de la infraestructura, proporcionando una traducción y entendimiento más sencillo de cómo se despliegan y se diseñan estos componentes en la herramienta.

Para el análisis de circuitos es necesario formular ecuaciones para circuitos que contengan tantos tipos diferentes de elementos de red como sea posible. Existen varios métodos para la formulación de ecuaciones para un circuito como pueden ser las ecuaciones de voltaje e intensidad de Kirchhoff y para la herramienta de simulación, para simplificar y agilizar los cálculos se utilizó el análisis modal modificado [29].

Para que se lleve a cabo la simulación y realice estos cálculos, el usuario debe introducir toda la información necesaria del despliegue de la infraestructura y, además, la información relativa a los trenes y sus circulaciones. Parámetros como los horarios, la velocidad a la que circula el tren, su aceleración, la fuerza motriz que ejerce, etc., son elementos que la herramienta lee previamente para después simular en varios hilos cada instante de la infraestructura. Tras evaluar la simulación para cada instante, cada hilo devuelve la información al proceso principal para guardar en ficheros de salida los resultados finales.

Finalmente, el simulador almacena toda la información relevante del circuito y de todos los elementos que lo forman, tanto tensiones y corrientes de los trenes, como las propias corrientes que pasan por las subestaciones o en las propias ramas del circuito eléctrico.

IV. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN FERROVIARIA

A continuación, se explica el proceso llevado a cabo para realizar un despliegue que emula un caso real, utilizando la herramienta RPCS junto con el sistema de ficheros Expand. Este despliegue tiene como principal objetivo demostrar cómo la información generada por los sensores IoT puede almacenarse directamente dentro del sistema Expand a medida que se produce, y cómo, simultáneamente, es posible monitorizar y visualizar dicha información de manera continua.

Asimismo, este despliegue busca demostrar que es factible implementar una infraestructura capaz de manejar un flujo continuo de información a través de diversas capas de la red. En este contexto, se abarca desde una capa *IoT-edge*, compuesta por sensores encargados de generar los datos, hasta una capa intermedia de *fog* y *cloud*, donde se almacena la información producida. Además, esta infraestructura permite acceder a los datos para su uso en aplicaciones de procesamiento, análisis y monitoreo, lo que permite tomar decisiones basadas en los datos generados. Este enfoque nos permitirá estudiar la capacidad del sistema para gestionar los datos a lo largo de todo el ciclo, desde su generación hasta su análisis y visualización.

Para poder desplegar todo este sistema y facilitar al usuario que pueda automatizar las evaluaciones existen herramientas que permiten agilizar este proceso. Estas infraestructuras suelen incluir una gran cantidad de dispositivos distribuidos que generan datos en tiempo real y requieren configuraciones específicas para integrarse con capas de procesamiento *fog* y *cloud*. Configurar y preparar manualmente cada

Fig. 3: Infraestructura ferroviaria real para desplegar la flota de trenes.

sensor o dispositivo puede ser complicado y propenso a dar errores, especialmente cuando se implementan miles de sensores. Por ejemplo, en un sistema de monitoreo de trenes, cada sensor debe estar configurado para transmitir datos a los servidores correctos y garantizar la sincronización en toda la red.

Las herramientas de automatización facilitan este proceso al permitir que las actualizaciones se desplieguen a la vez y sin interrupciones en todos los dispositivos. Por ejemplo, si los sensores de una planta industrial necesitan ajustar sus frecuencias de muestreo, una herramienta de automatización puede aplicar estos cambios simultáneamente en todos los dispositivos sin necesidad de intervención manual.

Por eso, para este trabajo en concreto se ha usado Ansible [26], explicado ya previamente en la Sección II.

De esta forma, se desarrolló un proyecto en Python que automatiza la creación de estos ficheros de despliegue para Ansible⁴. Gracias a la creación de un fichero en formato XML con diversos parámetros de entrada, el *script* permite crear un fichero de despliegue en formato YAML junto con un fichero inventario con extensión INI que incluye todos los nodos participantes en el despliegue y el rol que poseen. Así, Ansible realiza y envía las tareas que cada nodo requiere según el usuario ha diseñado.

Para poder mostrar el flujo entero de información que se genera con los sensores IoT hasta su visualización y posterior evaluación en la herramienta RPCS se ha desplegado con Ansible un caso de uso real donde varias circulaciones se mueven a lo largo del tiempo por la Comunidad de Madrid.

Cada tren forma una circulación, y cada uno de ellos envía a las subestaciones de la capa *fog* diferentes datos relevantes para el control y mantenimiento de la infraestructura. Después de desplegar los nodos

donde ejecutará el sistema de ficheros Expand, cada tren enviará la información generada a intervalos de tiempo pequeños. De forma simultánea, en las subestaciones se ejecutará la herramienta de simulación y visualización para ver, en tiempo real, cómo los trenes que circulan van guardando los datos generados. En la Figura 3 se muestra la infraestructura ferroviaria a utilizar para este caso de uso donde se tienen tres vías (ida y vuelta cada una), con un total de 263 circulaciones que se desplazarán a lo largo del día.

Cuando todos los trenes han enviado todos los datos generados a lo largo del día, la herramienta mostrará, según el usuario desee, las estadísticas de una, varias o todas las circulaciones a la vez.

Fig. 4: Despliegue general de Ansible.

Para desplegar esta infraestructura, el orden que se ha seguido y diseñado con Ansible, siguiendo el orden que muestra la Figura la Figura 4, empieza por descargar e instalar todas las dependencias necesarias para utilizar Expand y MQTT para el envío y recepción de datos generados por los sensores. Se despliegan un total de 263 circulaciones que enviarán datos a seis subestaciones que se encuentran en las tres vías, tal y como se muestra en la Figura 3. Además, para almacenar la información generada por los trenes, también se ejecuta Expand en cuatro nodos

⁴<https://github.com/edelpozop/Ansible4IoT.git>

de cómputo. Por lo tanto, un ejemplo de fichero inventario necesario para que se despliegue con Ansible sería el mostrado en el Listado 1.

Listado 1: Ejemplo de fichero de inventario .ini para el caso de uso.

```

1 [servers]
2 10.150.1.15
3 .
4 .
5 10.150.1.18
6
7 [fog]
8 10.150.1.9
9 .
10 .
11 10.150.1.14
12
13 [iot]
14 10.150.0.1
15 .
16 .
17 10.150.0.255
18 .
19 .
20 10.150.1.8

```

Ansible enviará todas las tareas de forma simultánea tanto a los sensores que conforman los trenes, como a las subestaciones y a los servidores para poder hacer uso de Expand y habilitar la comunicación entre las diferentes capas.

Fig. 5: Despliegue en los nodos servidores.

Después, como se muestra en la Figura 5, Ansible se centrará en aquellos nodos donde se quiera ejecutar el servidor de Expand para la recepción de los datos generados.

De forma iterativa, Ansible enviará a todos los nodos que formen parte del rol de servidor todas las tareas de la figura, de tal forma que se vayan ejecutando a la vez en todos los nodos. En este caso, se configurarán dichos nodos y se lanzarán los procesos necesarios para guardar la información generada.

Para poder visualizar la información que los trenes envían, previa recepción de los datos generados, Ansible se conectará con las subestaciones participantes y ejecutará los procesos y aplicaciones necesarios para leer la información guardada en Expand, siguiendo el orden mostrado en la Figura 6.

Finalmente, antes de que arranque cada tren, se ejecutan los procesos de los sensores que enviarán la información a Expand para después ser evaluada y simulada, como se ilustra en la Figura 7. La diferencia entre el despliegue que se realiza en la capa fog de la capa formada por los sensores radica en la aplicación a ejecutar. Mientras en la capa fog la aplicación

Fig. 6: Despliegue en los nodos fog.

se dedicará a leer los datos guardados en Expand, los sensores IoT ejecutarán una aplicación de captura de datos y de escritura en Expand.

Fig. 7: Despliegue en los sensores IoT.

V. RESULTADOS

Tras haber realizado el despliegue localmente en una máquina de uso general para mostrar la viabilidad de lanzar dicha infraestructura, se van a mostrar varias figuras a lo largo de la presente sección, ilustrando cómo la herramienta de simulación muestra la información que los sensores de cada circulación van enviando a Expand para ser almacenada y, posteriormente como la propia herramienta adquiere los datos guardados y va mostrando, de manera actualizada, varios de los parámetros almacenados.

En primer lugar se va a mostrar como la herramienta recibe la información de las dos primeras circulaciones que han llegado a su destino. Las estadísticas y valores que la herramienta es capaz de obtener previa a la simulación (que se realizará después de que el usuario tenga diseñada la infraestructura en la herramienta) son la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida, la resistencia, el esfuerzo realizado por el motor y, por último, el esfuerzo disponible en el motor.

En la Figura 8 se muestra la visualización tras la obtención de los valores mencionados previamente después de que dos trenes hayan finalizado uno de los trayectos que aparecen en la Figura 3. Cada segundo, la herramienta actualizará el proyecto donde se esté almacenando la información recibida de Expand, de tal forma que las gráficas irán modificando en tiempo real los valores que los sensores IoT estén enviando a través de la red. Como se puede comprobar, para este ejemplo reducido, las dos circulaciones empiezan y terminan en momentos distintos del despliegue pero presentan resultados similares en todos los casos, puesto que ambas realizan el mismo trayecto pero a diferentes horas.

(a) Velocidad en km/h .

(b) Aceleración en m/s^2 .

(c) Distancia recorrida en km .

(d) Potencia en kW .

(e) Resistencia en kN .

(f) Esfuerzo realizado del motor en kN .

(g) Esfuerzo disponible del motor en kN .

Fig. 8: Visualización de resultados con dos circulaciones.

En la Figura 8, las gráficas representan las estadísticas de dos circulaciones de trenes, diferenciadas por colores (azul y naranja, izquierda y derecha respectivamente). En la gráfica 8a, que muestra la velocidad en km/h , se observa un patrón de aceleración y desaceleración para ambas circulaciones. Ambas alcanzan velocidades máximas similares, alrededor de $120-130 km/h$, y tienen instantes donde la velocidad llega a $0 km/h$, lo que corresponde a paradas en es-

taciones o señales.

La gráfica 8b, que representa la aceleración en m/s^2 , muestra variaciones entre valores positivos y negativos, lo que refleja periodos de aceleración y frenado. Se distinguen tramos de aceleración prolongada, seguidas de frenados más bruscos.

En 8c, la distancia recorrida en km aumenta de manera lineal a lo largo del tiempo, indicando que ambas circulaciones mantienen trayectorias consis-

(a) Velocidad en km/h .

(b) Aceleración en m/s^2 .

(c) Distancia recorrida en km .

(d) Potencia en kW .

(e) Resistencia en kN .

(f) Esfuerzo realizado del motor en kN .

(g) Esfuerzo disponible del motor en kN .

Fig. 9: Visualización de resultados con todas las circunvalaciones del despliegue.

tentes y avanzan a velocidades relativamente similares.

En la gráfica 8d, correspondiente a la potencia en kW , se aprecian cambios durante la circunvalación. Los picos positivos reflejan la potencia utilizada para acelerar, mientras que los picos negativos están relacionados con el frenado regenerativo.

La resistencia, medida en kN y mostrada en 8e, presenta variaciones durante las dos circunvalaciones, con valores que dependen de la velocidad.

La gráfica 8f, que muestra el esfuerzo realizado por el motor en kN , presenta valores positivos y negativos, reflejando tracción y frenado respectivamente. Por último, en la gráfica 8g, el esfuerzo disponible

del motor en kN tiene patrones similares a los de la velocidad y la potencia, lo que indica que el motor se ajusta constantemente para adaptarse a las necesidades de cada tramo.

Si tenemos en cuenta todas las gráficas en conjunto, se puede determinar que estas estadísticas muestran el comportamiento de los trenes a lo largo de su tramo de circulación y que son coherentes entre ellas.

El siguiente paso consistió en desplegar el sistema con todas las circulaciones posibles, cada una enviando la información generada por los sensores y almacenada posteriormente en Expand para su visualización con la herramienta.

Tras la terminación de dicho despliegue, cuya duración dependerá de la cantidad de trenes participantes, la duración de dichos recorridos y los intervalos de envío de datos, la herramienta puede mostrar el resultado global que han tenido todas las circulaciones a lo largo del día, tal y como se muestra en la Figura 9.

Si se realiza el despliegue con todas las circulaciones disponibles para esta infraestructura el patrón se repite para todas las gráficas de la Figura 9.

Como se puede comprobar, al usar todas, el mayor tramo de horarios en el que los trenes circulan, por lo menos para este caso de uso, empezaría alrededor de las 6:00h de la mañana y acabaría sobre las 0:00h del día siguiente, con algunas excepciones cuyos horarios varían.

Por ejemplo, en gráficas como la 9a de velocidad o la gráfica 9c de la distancia, los resultados mantienen el patrón, algunas recorriendo más km/s que otras pero manteniendo siempre la velocidad, sin llegar a superar los 130 km/h .

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo se ha descrito una aplicación de un caso real aplicado al flujo del *computing continuum* utilizando el sistema de ficheros Expand junto con el conector desarrollado para el envío y recepción de datos de los propios IoT a través del protocolo MQTT. Además, se ha explicado y utilizado el simulador RPCS, una herramienta diseñada y desarrollada en la UC3M, que permite visualizar en tiempo real los datos generados y enviados por la flota de trenes a los nodos de cómputo donde ejecuta Expand, encargado de almacenar la información.

La implementación de esta aplicación ha permitido demostrar la integración entre la generación de datos por sensores IoT instalados en trenes, el procesamiento distribuido a lo largo de una infraestructura de cómputo, y la posterior visualización de los datos para su análisis. Este flujo abarca desde la captura de datos en movimiento, mientras los trenes recorren distintas estaciones a lo largo de un día completo, hasta su envío hacia capas superiores de la infraestructura, asegurando la continuidad y accesibilidad de la información.

La emulación realizada de la infraestructura ferroviaria y su integración con Expand realizada en este

trabajo no solo muestra una aplicación práctica del enfoque, sino que también establece un comienzo para futuros escenarios dentro del ámbito porque los resultados han validado la viabilidad y eficiencia del flujo completo en un entorno realista, evaluando tanto el correcto funcionamiento de Expand como sistema de almacenamiento como la capacidad de RPCS para representar la dinámica del sistema en tiempo cuasi real.

Como trabajos futuros se busca probar el sistema en otros entornos y aplicaciones reales donde exista una mayor cantidad de dispositivos participantes.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto de la Agencia Estatal de Investigación “Expand - Sistema de almacenamiento de altas prestaciones para entornos HPC y *Big Data*” (Ref. TED2021-131798B-I00) y por el proyecto “Nuevas técnicas escalables de E/S para cargas de trabajo híbridas de HPC e intensivas en datos (SCIOT)” de I+D+i PID2022-138050NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/“FEDER Una manera de hacer Europa”.

REFERENCIAS

- [1] Bam Bahadur Sinha and R Dhanalakshmi, “Recent advancements and challenges of Internet of Things in smart agriculture: A survey,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 126, pp. 169–184, 2022.
- [2] Joseph Migga Kizza, *Internet of Things (IoT): Growth, Challenges, and Security*, pp. 557–573, Springer International Publishing, Cham, 2024.
- [3] Jordi Salazar and Santiago Silvestre, “Internet de las cosas,” *Techpedia. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická*, 2016.
- [4] Ling Qian, Zhiguo Luo, Yujian Du, and Leitao Guo, “Cloud computing: An overview,” in *Cloud Computing*, Martin Gilje Jaatun, Gansen Zhao, and Chunming Rong, Eds., Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 626–631, Springer Berlin Heidelberg.
- [5] Amanpreet Kaur Sandhu, “Big data with cloud computing: Discussions and challenges,” *Big Data Mining and Analytics*, vol. 5, no. 1, pp. 32–40, 2022.
- [6] Blesson Varghese, Nan Wang, Sakil Barbhuiya, Peter Kilpatrick, and Dimitrios S. Nikolopoulos, “Challenges and opportunities in edge computing,” in *2016 IEEE International Conference on Smart Cloud (SmartCloud)*, 2016, pp. 20–26.
- [7] Songqing Chen, Tao Zhang, and Weisong Shi, “Fog computing,” *IEEE Internet Computing*, vol. 21, no. 2, pp. 4–6, 2017.
- [8] Rodrigo Ribeiro De Oliveira, Mauricio Ferreira Soares, Adriana Silva De Souza, and Keven De Castro Gomes, “Methodology to control iot smart devices driven by digital tv video scene,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 27806–27815, 2023.
- [9] Ashish Singh, Suresh Chandra Satapathy, Arnab Roy, and Adnan Gutub, “AI-based mobile edge computing for IoT: Applications, challenges, and future scope,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, pp. 1–31, 2022.
- [10] Joey Li, Munur Sacit Herdem, Jatin Nathwani, and John Z Wen, “Methods and applications for artificial intelligence, big data, Internet-of-Things, and blockchain in smart energy management,” *Energy and AI*, p. 100208, 2022.
- [11] Mumtaz Karatas, Levent Eriskin, Muhammet Devci, Dragan Pamucar, and Harish Garg, “Big data for Healthcare Industry 4.0: Applications, challenges and future perspectives,” *Expert Systems with Applications*, vol. 200, pp. 116912, 2022.
- [12] Schahram Dustdar, Victor Casamayor Pujol, and Praveen Kumar Donta, “On distributed computing conti-

- num systems,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, no. 4, pp. 4092–4105, 2023.
- [13] Mutaz Barika, Saurabh Garg, Albert Y. Zomaya, Lizhe Wang, Aad Van Moorsel, and Rajiv Ranjan, “Orchestrating big data analysis workflows in the cloud: Research challenges, survey, and future directions,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 52, no. 5, sep 2019.
- [14] Sebastián Risco, Caterina Alarcón, Sergio Langarita, Miguel Caballer, and Germán Moltó, “Rescheduling serverless workloads across the cloud-to-edge continuum,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 153, pp. 457–466, 2024.
- [15] F. Garcia-Carballeira, A. Calderon, J. Carretero, J. Fernandez, and J. M. Perez, “The design of the Expand parallel file system,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 17, no. 1, pp. 21–37, 2003.
- [16] Félix García-Carballeira, Jesús Carretero, Alejandro Calderón, J. Daniel García, and Luis. M. Sanchez, “A global and parallel file system for grids,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 23, no. 1, pp. 116–122, 2007.
- [17] Suman De and Megha Panjwani, *A Comparative Study on Distributed File Systems*, pp. 43–51, Springer International Publishing, Cham, 2021.
- [18] William Allcock, “Gridftp: Protocol extensions to ftp for the grid,” *Internet Draft, Mar. 2001*, 2001.
- [19] Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Caderon-Mateos, and Jesus Carretero, “A new ad-hoc parallel file system for hpc environments based on the expand parallel file system,” in *2023 22nd International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC)*, 2023, pp. 69–76.
- [20] Elias Del-Pozo-Puñal, Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, and Alejandro Calderon-Mateos, “Evaluación del rendimiento de un sistema de ficheros para sistemas iot,” in *Avances en Arquitectura y Tecnología de Computadores. Actas de las Jornadas SARTECO*. June 2024, pp. 289–298, Zenodo.
- [21] Dipa Soni and Ashwin Makwana, “A survey on MQTT: a protocol of Internet of Things (IoT),” in *International conference on telecommunication, power analysis and computing techniques (ICTPACT-2017)*, 2017, vol. 20, pp. 173–177.
- [22] Tim Pulver, *Hands-on internet of things with MQTT: build connected IoT devices with Arduino and MQ telemetry transport (MQTT)*, Packt Publishing, 1st edition. edition, 2019.
- [23] Akond Rahman and Chris Parnin, “Detecting and characterizing propagation of security weaknesses in puppet-based infrastructure management,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 49, no. 6, pp. 3536–3553, 2023.
- [24] Mischa Taylor and Seth Vargo, *Learning chef: a guide to configuration management and automation*, .O’Reilly Media, Inc.", 2014.
- [25] Moshe Zadka, *Salt Stack*, pp. 121–137, Apress, Berkeley, CA, 2019.
- [26] Lorin Hochstein and Rene Moser, *Ansible: Up and Running: Automating configuration management and deployment the easy way*, .O’Reilly Media, Inc.", 2017.
- [27] Carlos Gomez, Ruben Saa, Alberto Garcia, Felix Garcia-Carballeira, and Jesus Carretero, “A model to obtain optimal designs of railway overhead knuckle junctions using simulation,” *Simulation Modelling Practice and Theory*, vol. 26, pp. 16–31, 2012.
- [28] Ruben Saa, Alberto Garcia, Carlos Gomez, Jesus Carretero, and Felix Garcia-Carballeira, “An ontology-driven decision support system for high-performance and cost-optimized design of complex railway portal frames,” *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 10, pp. 8784–8792, 2012.
- [29] Angelines Alberto, Jesús Benet, Enrique Arias, David Cebrian, Tomás Rojo, and Fernando Cuartero, “A high performance tool for the simulation of the dynamic pantograph–catenary interaction,” *Mathematics and Computers in Simulation*, vol. 79, no. 3, pp. 652–667, 2008.